

Revus

Revija za ustavno teorijo in filozofijo prava

56 | 2025

Varia

La función crítica de la dogmática: un análisis de su dimensión evaluativa

The critical function of legal dogmatics: An analysis of its evaluative dimension

Dúber Armando Celis Vela

Edición electrónica

URL: <https://journals.openedition.org/revus/11743>

DOI: 10.4000/15qnt

ISSN: 1855-7112

Editor

Klub Revus

Referencia electrónica

Dúber Armando Celis Vela, "La función crítica de la dogmática: un análisis de su dimensión evaluativa", *Revus* [Online], 56 | 2025, Online since 19 February 2026, connection on 25 June 2026. URL: <http://journals.openedition.org/revus/11743> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/15qnt>

Este documento fue generado automáticamente el 25 de junio de 2026.

The text only may be used under licence CC BY-SA 4.0. All other elements (illustrations, imported files) may be subject to specific use terms.

La función crítica de la dogmática: un análisis de su dimensión evaluativa

The critical function of legal dogmatics: An analysis of its evaluative dimension

Dúber Armando Celis Vela

1 Introducción

- 1 La dogmática es un estudio particular del derecho positivo que desempeña un papel fundamental en la cultura jurídica. No solo facilita la descripción o la determinación del contenido de las disposiciones normativas, sino que también puede aportar “propuestas para la solución de casos jurídicos problemáticos”.¹ Las elaboraciones doctrinales exponen de manera sistemática cómo se interpreta el derecho en un sector del ordenamiento jurídico y, además, permiten la discusión académica de problemas persistentes en la práctica jurídica. Los productos de la argumentación dogmática, sin duda, ponen sobre la mesa datos y, sobre todo, planteamientos que aumentan la probabilidad de tomar mejores decisiones jurídicas para el diseño o la reforma de instituciones y la aplicación de normas a casos concretos. La elaboración de los conceptos dogmáticos, las conjeturas sobre interpretaciones posibles, las propuestas de solución de lagunas o antinomias y la evaluación de instituciones jurídicas son contribuciones que podrían ayudar a la toma de decisiones más informadas, consistentes, justificadas y ponderadas. Sin embargo, los consensos que existen sobre las ventajas de la dogmática para la operación de un sistema jurídico no son trasladables al ámbito de sus presupuestos epistémicos o herramientas metodológicas.
- 2 Los problemas sobre la naturaleza del conocimiento jurídico, el alcance de las actividades de los juristas y la autonomía de sus modelos metodológicos se discuten con amplitud e insistencia. Las cláusulas de contenido valorativo en las fuentes del derecho y la variedad de operaciones realizadas² también representan desafíos para la idea de una ciencia del derecho. La controversia en torno a la naturaleza de tal conocimiento

tiene presupuestos difíciles de conciliar, pues orbita sobre conceptos,³ problemas y enfoques distintos de la ciencia⁴ y el derecho.⁵ Al margen de la configuración de los saberes jurídicos en juego, juristas de distintas orientaciones aceptan que la actividad dogmática incluye plantear críticas y formular propuestas de mejora para los arreglos institucionales vigentes. El alcance de esta clase de enunciados en el discurso dogmático ha generado malentendidos sobre el sentido del principio de neutralidad valorativa en la determinación del derecho,⁶ pues se ha interpretado como la exclusión de la dimensión crítica de los discursos sobre el derecho,⁷ confundiéndose, incluso, con la idea de un derecho objetivo como un “sistema neutro”.⁸ Una consecuencia de estas discusiones reside en que ciertas posturas teóricas contemporáneas defienden la apertura de la dogmática a análisis moralmente comprometidos.

- 3 Las tesis sobre la dimensión crítica de la dogmática jurídica presentan distintos enfoques y matices. Sin embargo, resulta de particular interés la que subraya que la dogmática no es una ciencia porque involucra fines de naturaleza práctica y, además, presupone valoraciones de carácter ético-político que, para estar bien fundadas, exigen la aceptación de un objetivismo mínimo en materia moral.⁹ En este contexto teórico, la falta de un aparato conceptual adecuado conduce a la equiparación entre la evaluación crítica del derecho y su valoración moral y, en efecto, hace que los resultados críticos de la dogmática colapsen con la filosofía jurídica o política. La filosofía, según el tipo de problemas, haría parte de la dogmática.¹⁰ A lo mejor, es necesario revisar cuál es el alcance de los enunciados prescriptivos en la dogmática jurídica porque esta manera de entender la cuestión no deja espacio para valoraciones críticas sobre el derecho que no necesariamente son ético-políticas y, si lo fueran, no exigen un compromiso específico de naturaleza metaética. La reducción de los enunciados críticos a los enunciados morales sobre el derecho conduce a una imagen del quehacer dogmático distante de lo que hacen los juristas al establecer y evaluar el contenido del derecho positivo.
- 4 El propósito de este artículo es analizar la dimensión crítica de la dogmática en el marco de una concepción que subraya su carácter prescriptivo, pero lo reduce a una evaluación ético-política del derecho. Lo que se intentará defender es que las críticas al derecho vigente no se derivan exclusivamente de referentes axiológicos externos al lenguaje de las autoridades normativas. Para ello, la idea es introducir, con un alcance modesto, algunas distinciones que arrojen luz sobre el tipo de operaciones que se realizan al criticar el derecho positivo dado que no es posible igualar la fuerza prescriptiva de todos los enunciados sin función cognoscitiva en el discurso dogmático. Con el fin de alcanzar este objetivo, el texto se estructura en tres apartados: el inicial (2.) reconstruye, de manera sumaria, las principales discusiones metateóricas sobre la dogmática jurídica; el siguiente (3.) analiza las operaciones implicadas en la evaluación crítica del derecho vigente y, el último (4.), examina la relación entre el enfoque crítico de la dogmática y aquellos discursos que también hacen evaluaciones de las instituciones o prácticas jurídicas. En estas condiciones se examina el sentido y alcance de los enunciados débilmente prescriptivos que se formulan en el estudio del derecho, los cuales no necesariamente son morales ni presuponen una postura metaética en particular.
- 5 En términos metodológicos, se aplican las herramientas de la teoría analítica del derecho idóneas para abordar los problemas de la ciencia jurídica cuando son “tratados en un nivel más alto de abstracción”.¹¹ La justificación de un análisis metateórico es desarrollar un aparato conceptual que dilucide la manera en que se construye el

discurso jurídico sobre el derecho vigente. Las investigaciones de orden analítico tienen un impacto indirecto en la práctica jurídica porque se ocupan del sistema de conceptos “para favorecer el ‘pensar claro’ acerca del derecho y de la cultura jurídica”.¹² Los problemas de indeterminación jurídica y los desacuerdos¹³ exigen refinar las herramientas disponibles para derivar soluciones o recomendaciones respecto de una problemática. A partir de una reconstrucción discreta de cuestiones metateóricas se trazan algunas distinciones de orden conceptual que clarifican la dimensión crítica del saber jurídico. Un aparato conceptual adecuado siempre será un instrumento útil para explicar fenómenos recurrentes o participar en la creación, interpretación o aplicación de normas. En particular, se trata de dilucidar qué hacen los juristas cuando expresan opiniones valorativas sobre las instituciones del derecho positivo.

- 6 En este texto se plantea que la crítica al derecho vigente es un universo de operaciones distintas en cuanto a su carácter e intensidad: no solo varía el objeto de evaluación, sino también los presupuestos metodológicos para su fundamentación. Las valoraciones críticas son asimétricas en el sentido de que presuponen distintos criterios de evaluación (lógicos, epistémicos, jurídicos, metodológicos) que exceden el ámbito de las opiniones morales o políticas que, sin duda, son recurrentes en la cultura jurídica. Las críticas morales y dogmáticas no son coextensivas debido a la variación de los criterios de corrección. La evaluación del discurso dogmático, si toma como punto de referencia normas positivas o convenciones compartidas, es interna. Los parámetros de corrección se fijan mediante los componentes normativos del ordenamiento jurídico. Las críticas al derecho son externas, en cambio, cuando se apoyan en datos empíricos o en doctrinas ético-políticas. Este es el supuesto de la sociología crítica o de la filosofía del derecho. Los parámetros de corrección se fijan en análisis instrumentales que persiguen la adecuación de las instituciones a estados hipotéticos de regulación o a partir de un deber ser moral expresado en una doctrina sustantiva. Las críticas de este nivel plantean desafíos para distinguir entre la dogmática, la sociología y la filosofía del derecho.

2 Las principales discusiones metateóricas sobre el estatus epistémico de la dogmática jurídica

- 7 Las discusiones sobre la dogmática como un discurso que trata sobre el contenido del derecho positivo no siempre se enfocan en los mismos problemas; tampoco adoptan perspectivas epistémicas equiparables. Los argumentos y las objeciones que circulan en la cultura jurídica suelen subrayar dimensiones distintas de dicho conocimiento. En términos analíticos, el debate sobre la ciencia jurídica podría reconstruirse a partir de un criterio epistémico y otro pragmático. El primero centra su atención en la naturaleza del conocimiento, o sea, se trata de dilucidar si el conocimiento jurídico es o no científico.¹⁴ No solo considera su naturaleza, sino que también se extiende a las herramientas aplicadas para construirlo y validarlo.¹⁵ El segundo analiza el problema de las funciones que desempeñan los enunciados formulados por los juristas al determinar qué exige un material jurídico. Dar cuenta del derecho implicaría realizar operaciones tales como describir, interpretar, evaluar, argumentar o explicar, que según la concepción adoptada sobre la cuestión epistémica, no siempre son concurrentes entre sí.¹⁶ Tales cuestiones metateóricas sobre la ciencia jurídica, la dogmática o la doctrina

pueden adquirir un matiz descriptivo o normativo,¹⁷ lo cual es relevante para comprender el alcance de las afirmaciones que se hacen.

- 8 El criterio epistémico permite desglosar las explicaciones sobre el estatus del conocimiento jurídico en dos clases: científico y no científico.¹⁸ Estas posturas son exhaustivas y mutuamente excluyentes: agotan el universo de opciones posibles y no pueden adoptarse conjuntamente, siempre que se acoja un concepto clasificatorio de “ciencia”. Visto así, este problema versa sobre la naturaleza del conocimiento. La posición que se asuma, de cierta manera, condiciona el universo de operaciones válidas de conocimiento y, por supuesto, limita los recursos metodológicos aplicables. La incidencia que la dogmática tenga sobre la práctica depende de una imagen compartida del quehacer de los juristas en la cultura jurídica. La postura científica fija condiciones mínimas para la construcción de proposiciones normativas,¹⁹ mientras que la no científica resalta que el discurso jurídico es no asertivo y, en consecuencia, tiene un carácter práctico y argumentativo.²⁰ La concepción no científica desborda el alcance de un discurso neutral sobre el contenido del derecho y asume que determinar lo que exige el derecho no es independiente de la justificación de soluciones normativas o de la transformación de las prácticas jurídicas.
- 9 La postura científica no es unívoca. En términos generales, se podría sintetizar en dos tesis alternativas: la normativista y la empirista. La primera sostiene que la dogmática es ciencia si y solo si describe las normas tal como son.²¹ La segunda establece que la dogmática es ciencia si y solo si predice las decisiones de los jueces.²² Sin duda, esta reconstrucción gira en torno a conceptos distintos de ciencia y de derecho. El estándar de científicidad podría ponerse en la construcción rigurosa de un discurso,²³ en la descripción sistemática de su objeto²⁴ o en la predicción de ciertos resultados normativos.²⁵ Las redefiniciones en juego de la ciencia destacan el principio metodológico de la neutralidad valorativa, que privilegia los valores epistémicos sobre las consideraciones sustantivas. Sin embargo, la distinción entre enunciados asertivos y directivos no equivale a la eliminación de lecturas críticas en el derecho, sino que exige hacerlo de manera expresa o sin encubrir las preferencias ideológicas²⁶ en proposiciones normativas engañosas. Tampoco reducen la revisión crítica a una evaluación ético-política, pues detectar fallas en el discurso jurídico o en la práctica jurídica no siempre implica referentes axiológicos externos.
- 10 La naturaleza científica del conocimiento jurídico presupondría, como exclusivas, operaciones tales como la descripción de normas, el análisis de conceptos dogmáticos o jurisprudenciales, la sistematización de normas o elaboraciones doctrinales, la interpretación cognoscitiva, la reconstrucción de líneas jurisprudenciales, la identificación de precedentes, la predicción de tendencias de decisión y la explicación de instituciones jurídicas. La ausencia de criterios únicos o universalmente aceptados de científicidad exigiría adoptar un modelo epistémico para demarcar lo científico de lo no científico.²⁷ La dogmática buscaría dar cuenta del *derecho que es*, o sea, de las soluciones que un ordenamiento jurídico suministra para cierta clase de problemas. Si bien nada impide que se formulen juicios críticos sobre el derecho, estos no pertenecerían al dominio de la ciencia jurídica, más bien tendrían un carácter complementario. En la teoría del derecho no es inusual la distinción entre jurisprudencia expositiva y censoria, ciencia y política del derecho, discurso de *lege lata* y *de lege ferenda*, ciencia jurídica y doctrina.²⁸ El derecho puede identificarse de manera justificada sin asumir compromisos valorativos derivados de doctrinas ético-políticas,

aunque en el contexto de descubrimiento, la elección del derecho positivo presuponga “una toma de posición política”.²⁹

- 11 La postura no científica, por su parte, es altamente equívoca. Aunque suele subrayarse que el discurso jurídico es de naturaleza práctica, no se sustenta en las mismas razones. Mientras que un sector subraya que la dogmática se conecta “con la argumentación práctica general”,³⁰ otro destaca que, además, se articula con una suerte de técnica social.³¹ El conocimiento jurídico es práctico porque envuelve, de manera necesaria, razonamientos normativos sobre lo que debe ser o hacerse en una situación concreta.³² Visto así, la naturaleza sustantiva del derecho resultaría incompatible con el principio de neutralidad valorativa, pues el *derecho que es* no podría identificarse sino a la luz del *derecho que debe ser*.³³ Las operaciones consistentes en dar cuenta del derecho son aparentes porque su reconocimiento no es ajeno a un trasfondo ideológico compartido en la cultura jurídica o suscrito por quien hace dogmática.³⁴ La distinción analítica entre enunciados descriptivos y valorativos se denuncia como ilusoria, pues no existen afirmaciones neutras sobre el derecho, sino normativamente comprometidas.
- 12 La naturaleza no científica del derecho tiene un carácter mixto en el sentido de que no excluye las operaciones que la posición contraria asocia al conocimiento del derecho. Si bien los textos doctrinales incluyen operaciones de descripción, explicación o interpretación cognoscitiva, estas se revelan secundarias frente a las posturas normativamente comprometidas. Los juristas buscan influir, con distintos niveles de intensidad, en el contenido del derecho. En consecuencia, la elaboración doctrinal también construye discursos críticos sobre el diseño de las instituciones jurídicas o sobre las interpretaciones judiciales, promueve la superación de lagunas o antinomias, realiza juicios valorativos por la falta de idoneidad de las normas para alcanzar fines sociales y evalúa el derecho a la luz de doctrinas o ideologías. La dogmática no se limita al *derecho que es*, pues también se ocupa del que *debe ser* y de “lo que el derecho no debe ser”.³⁵ Bajo esa lógica, la tesis del carácter neutral de la ciencia jurídica sería empíricamente falsa, pues así no actuarían quienes tienen la condición de juristas. Los desacuerdos en la cultura jurídica serían de actitudes, esto es, relativos a preferencias políticas o morales.
- 13 La identidad epistémica del conocimiento dogmático es un problema relevante no solo al interior de los saberes jurídicos, sino también al establecer sus relaciones con otras disciplinas.³⁶ No siempre es una tarea sencilla distinguir entre el alcance y las herramientas utilizadas en la dogmática o en la teoría del derecho: ambas disciplinas pueden ocuparse del discurso de las autoridades³⁷ y utilizar el análisis del lenguaje.³⁸ Aunque algunos ejemplos ilustran con claridad resultados de un ámbito u otro, también es cierto que muchos no son clasificables de manera inequívoca como ocurre con las teorías particulares del derecho.³⁹ Los juristas y los filósofos, o los juristas y los científicos sociales, pueden ocuparse de las mismas instituciones, pero desde lenguajes, puntos de vista y metodologías diversos. El creciente uso de los modelos de investigación de las ciencias sociales en los trabajos dogmáticos exige un cuidadoso ejercicio de análisis y delimitación. La naturaleza del discurso dogmático restringe el dominio de los enfoques posibles y de las herramientas aplicables, pues se trata de establecer lo que exige el derecho, no sus causas ni efectos empíricos. Las elecciones metodológicas no son aditamentos estéticos sino presupuestos para construir y validar el conocimiento en una comunidad académica. A diferencia de lo que subraya una suerte de pluralismo metodológico de orientación posmoderna,⁴⁰ no cualquier

combinación metodológica es posible ni deseable si el discurso dogmático busca articularse con los problemas de la cultura jurídica.

3 Las operaciones realizadas en la evaluación crítica del derecho vigente

- 14 La revisión de las creencias es una práctica recurrente no solo en la ciencia, sino también en la vida cotidiana y, por supuesto, en el derecho. La crítica (o la falsación) de teorías científicas es una condición que, en cierto sentido, podría extenderse al “control racional del debate práctico”.⁴¹ El objeto de las críticas en la ciencia y en el derecho no tiene el mismo alcance. Las críticas en un dominio científico tienen que ver no con el objeto de estudio, sino con los modelos teóricos o metodológicos que se emplean para explicarlo. En la biología no se formulan juicios críticos sobre los microorganismos nocivos para la salud humana. Estos se dirigen a los discursos que ofrecen descripciones o explicaciones de sus causas y consecuencias. No sucede así en el derecho, pues las críticas se centran en el discurso de los juristas y de las autoridades para obtener resultados prácticos.⁴² Esto quiere decir que las consideraciones críticas también se ocupan del derecho como objeto de estudio, algo completamente inusual en el ámbito de las ciencias empíricas o formales. El caso de las ciencias sociales es semejante al del derecho, pues el discurso crítico puede centrarse tanto en la construcción o validación de teorías como en las instituciones sociales que se investigan.
- 15 Si se admite que el derecho es una construcción social, sin duda siempre cabe la posibilidad de mejorar el diseño o la aplicación de sus instituciones jurídicas. Este hecho explica que quien se dedica a la dogmática no solo se ocupa del derecho, sino que, indirectamente, busca influir en él modificando “continuamente su objeto de estudio”.⁴³ La relación entre dogmática y derecho positivo se vuelve muy problemática cuando elaboraciones doctrinales sólidas, de hecho, condicionan el proceso de toma de decisiones de las autoridades normativas. Esta clase de críticas o propuestas origina desacuerdos metateóricos al analizar la naturaleza del conocimiento jurídico. Mientras que unos sostienen que las críticas no solo son posibles, sino también deseables como un “instrumento de modificación del derecho”,⁴⁴ otros no rechazan su existencia, pero las sitúan en un dominio diferente al de la ciencia jurídica, la cual solo describe su objeto.⁴⁵ Más allá de la ubicación del principio metodológico del compromiso ético-político, cabe analizar qué hacen los juristas al criticar el derecho. El análisis de esta clase de operaciones permite definir su sentido y las exigencias básicas para su evaluación.
- 16 En la cultura jurídica, la función crítica atribuida a la dogmática exige dilucidar el alcance de sus operaciones constitutivas. Sin duda, el análisis que formulan los juristas al poner de manifiesto los defectos del sistema no puede equipararse en presupuestos ni en intensidad.⁴⁶ Por tanto, algunas distinciones son necesarias. En términos generales, el derecho podría ser criticado desde dos perspectivas: interna y externa. La primera toma como punto de referencia los componentes de un sistema jurídico; esto es, evalúa actos, normas o disposiciones a la luz de otros actos, normas y disposiciones que puedan reconocerse como parte de un orden jurídico o que tengan una relación de coordinación o subordinación con otro ordenamiento jurídico.⁴⁷ La segunda se apoya en ideales que, a juicio de un jurista, deberían guiar el proceso de creación, reforma, interpretación o aplicación de las instituciones vigentes. Esta distinción es un

instrumento analítico útil para comprender el alcance de los juicios críticos sobre el derecho, aunque en los sistemas jurídicos contemporáneos algunas críticas caigan en una zona de penumbra, dado el carácter abierto de sus disposiciones normativas o debido a las complejas relaciones entre sistemas normativos. Al final, la distinción depende de los límites y las posibilidades de los criterios de reconocimiento de las piezas de un orden jurídico.

- 17 Desde una perspectiva interna, criticar el derecho implica denunciar situaciones que resultan problemáticas o deficientes a la luz de otros componentes de naturaleza jurídica o de modelos compartidos en la práctica jurídica. Los problemas denunciados tendrían que ver con el uso de cierta técnica legislativa, la violación de normas de orden superior o de criterios vinculantes de decisión, la ausencia de regulación para una clase de supuestos, la interpretación incorrecta de disposiciones normativas, la aplicación inadecuada de normas, la valoración no apropiada de hechos o de medios de conocimiento, la deficiencia jurídica de una medida para alcanzar un fin, entre otros. Desde una perspectiva externa, en cambio, criticar el derecho significa denunciar su inadecuación frente a un sistema axiológico no identificable a partir de sus criterios de reconocimiento. La legitimidad de sus arreglos institucionales o de sus decisiones jurídicas sería valorada a la luz de presupuestos ético-políticos. Algo es criticado porque no optimiza, de manera suficiente, los ideales de alguna doctrina o ideología, o porque no produce, empíricamente, los estados de cosas esperados. Tales modelos externos son muy frecuentes en la cultura jurídica y, de hecho, inciden en la práctica de creación o de aplicación de normas.
- 18 Las críticas en la cultura jurídica no se reducen exclusivamente a subrayar las deficiencias del derecho frente a las exigencias de cierta moral ideal, pues, en sus actividades, los juristas buscan alcanzar distintos ideales de racionalidad (lógicos, pragmáticos, epistémicos).⁴⁸ Las críticas que conciernen a la estructura textual tienen por objeto los documentos normativos cuando las disposiciones utilizadas por una autoridad normativa resultan confusas, esto es, inadecuadamente formuladas o codificadas.⁴⁹ La legislación debe asegurar una “comunicación fluida de los mensajes normativos”.⁵⁰ Las críticas por la presunta violación de normas de producción o por la ausencia de regulación son fundamentales en la práctica jurídica.⁵¹ Los juristas no solo denuncian antinomias, sino que también tienen a su disposición instrumentos para controlar las decisiones del legislador o de órganos administrativos. La denuncia de vicios de invalidez es una tarea típica de juristas dogmáticos y, además, una oportunidad para depurar el ordenamiento jurídico de normas en conflicto con otras.⁵² La ausencia de regulación también es un parámetro para juzgar al derecho positivo. Una consideración de esta naturaleza puede dirigirse contra el supuesto de una norma que “no correlaciona un caso genérico con una solución”⁵³ o contra el legislador por no regular una cuestión necesaria para la eficacia de otra norma.⁵⁴
- 19 Las críticas a las operaciones de interpretación (cognoscitiva, decisoria o constructiva) tienen que ver con la manera en que se define el contenido del derecho. Las normas jurídicas son precisamente resultados y no propiamente objetos de la actividad interpretativa.⁵⁵ El significado de una disposición normativa puede determinarse con base en directivas de interpretación jurídica, las cuales no arrojan resultados unívocos. Sin embargo, no cualquier interpretación es admisible, pues el jurista está sometido a diversos límites que configuran las distintas maneras de entender la corrección interpretativa. No cualquier interpretación podría atribuirse a una disposición

normativa porque su corrección depende de usos lingüísticos, métodos aceptados, tesis dogmáticas reconocidas⁵⁶ o elaboraciones jurisprudenciales dominantes. Estos criterios actúan como parámetros que justifican objeciones o críticas a interpretaciones autorizadas que circulan en la cultura jurídica y, por qué no, a propuestas de reinterpretación de disposiciones normativas. Formular reparos a la interpretación de un juez porque se apartó de directivas secundarias de interpretación o porque eligió una interpretación no conforme con una norma superior no constituye propiamente una valoración ético-política de la interpretación.

- 20 La evaluación crítica también puede tener por objeto la aplicación de las normas, es decir, el razonamiento jurídico como queda plasmado en documentos normativos tales como actos administrativos o sentencias judiciales. En los sistemas jurídicos hay autoridades que están obligadas a dar razones a favor de las decisiones que adoptan⁵⁷ y, por esta vía, es posible un control de la racionalidad de sus normas. En este contexto, el objeto de la evaluación es la justificación de la decisión y, no menos importante, la de sus premisas.⁵⁸ Esto es frecuente cuando no se usan correctamente las premisas derivadas del derecho vigente o no se fijan adecuadamente los hechos objeto de decisión. No basta con inferir una conclusión a partir de premisas normativas o fácticas. La intensidad de la indeterminación de una disposición normativa impone cargas argumentativas diferenciadas al momento de establecer las normas explícitas o implícitas que expresan las fuentes del derecho.⁵⁹ El conocimiento de los hechos en el derecho, por lo general, opera en contextos de incertidumbre epistémica. Por tanto, le corresponde al operador decidir, a partir de hipótesis fácticas en disputa, y dar “razones que permiten entenderla como correcta o aceptable”.⁶⁰ La crítica académica a estas formas de razonamiento o su impugnación a través de los recursos hace parte del control de los procesos de toma de decisiones públicas.
- 21 Las críticas previamente esbozadas centran su atención en los materiales o en las prácticas jurídicas y, en cierto sentido, podrían generar cambios en el derecho. Sin embargo, no agotan las opciones posibles, pues también pueden ser externas en el sentido de que toman como referencia aspiraciones axiológicas o causas y consecuencias empíricas. La primera orientación pretende evaluar el derecho positivo a la luz de una concepción determinada, típica de una moral ideal o de doctrinas políticas. Esta crítica implica la pretensión de ajustar el derecho existente a modelos de legitimidad, justicia, corrección moral o política. La segunda diagnostica la interacción entre derecho y sociedad para denunciar la ineficacia fáctica de las normas a través del funcionamiento real de las instituciones,⁶¹ revelar las fallas de los arreglos normativos para alcanzar estados de cosas, explicitar los condicionantes ideológicos en el discurso legislativo, judicial o doctrinal⁶² y examinar las consecuencias (negativas o positivas) de ciertas medidas legislativas. El fundamento de tales apreciaciones tiene un sustento empírico, pues diagnostica críticamente la manera en que funciona el derecho en un grupo social determinado, a fin de sugerir cambios en las prácticas o en el derecho vigente.
- 22 Las opiniones críticas que tratan sobre la falta de motivación de las conductas sociales esperadas⁶³ o sobre la falta de idoneidad fáctica de una medida para alcanzar un fin⁶⁴ tienen un matiz diferente a lo señalado respecto del discurso doctrinal. En este caso se trata de enunciados empíricos que describen la ineficacia o la ineffectividad del derecho. Esta clase de análisis toma como referencia investigaciones sociológicas y, en particular, no podría ser clasificada como dogmática, pues no versa sobre normas, sino

sobre hechos. Las normas no solo son evaluables en función de sus criterios de producción, interpretación o aplicación, sino que también es posible considerar el estado de cosas esperado o una relación empírica de medio a fin. En particular, se juzgan las condiciones de un arreglo institucional para producir una clase de resultados de manera óptima. Estos materiales podrían ser de utilidad para revisar o elaborar diseños normativos que satisfagan las exigencias de la racionalidad pragmática de la legislación.⁶⁵

- 23 En general, las críticas que pueden formularse contra el derecho responden a fines y presupuestos distintos. Las herramientas metodológicas también varían. En consecuencia, es necesario dilucidar cuáles pueden formularse desde el discurso doctrinal del derecho vigente. Un marco metodológico como el dogmático no presupone necesariamente la evaluación empírica de una institución jurídica ni su justificación ético-política. Las reglas de juego del discurso dogmático admiten que pueda apoyarse en estudios empíricos o en análisis filosóficos; sin embargo, se trata de enunciados que “se forman y discuten en el marco de una ciencia jurídica que funciona institucionalmente”.⁶⁶ Esto no quiere decir que la dogmática sea un saber aislado; por el contrario, los análisis y las consideraciones doctrinales pueden enriquecerse con aportes de otras disciplinas tales como la filosofía del derecho o la sociología jurídica. Sin embargo, esto no quiere decir que constituyan un discurso unitario. Aunque en un estudio sociológico aparezcan enunciados dogmáticos, ello no implica que el objeto de estudio sea normativo. Lo mismo sucede con la dogmática, pues nada impide que tal discurso se acompañe de consideraciones históricas, económicas o sociojurídicas.

4 Los enfoques críticos sobre el derecho: dogmática vs. sociología y filosofía del derecho

- 24 El derecho positivo puede ser criticado desde disciplinas muy diversas. Las valoraciones no son operaciones exclusivas de la dogmática, pues también pueden realizarse desde las ciencias sociales o las humanidades. En el análisis de una institución jurídica es posible que las críticas sean dogmáticas, sociológicas, económicas o filosóficas, entre otras. Un análisis dogmático no necesariamente contiene, de manera exclusiva, proposiciones normativas. La crítica dogmática podría complementarse con argumentos empíricos o filosóficos. El uso de argumentos no dogmáticos en el discurso doctrinal no vuelve a la economía, a la filosofía o a la sociología en una parte de la dogmática. El flujo de enfoques epistémicos en el análisis sobre el derecho positivo, bastante extendido en la cultura jurídica, exige plantear criterios que permitan no confundir los discursos sobre el derecho, aunque en algunos casos compartan herramientas o perspectivas de análisis. La dogmática y la filosofía del derecho podrían articular análisis críticos sobre el derecho, pero lo harían desde niveles discursivos diferentes.⁶⁷ Ni por el alcance ni por las formas de validación del discurso sería aceptable considerar que la dogmática es un híbrido entre filosofía moral y política y técnica social⁶⁸ o, en casos puntuales, que “la filosofía moral, simplemente, forma parte de la dogmática penal”.⁶⁹
- 25 Los enunciados críticos son una instancia de enunciados valorativos que resultan de contrastar normas entre sí, normas y sistemas axiológicos o normas y estados de cosas. Un diseño institucional o estado de cosas x puede ser criticado porque no satisface una o varias propiedades que están presentes en un modelo ideal de referencia y . Todo

enunciado crítico presupone un parámetro de corrección, tomado de un modelo ideal y, que justifica las valoraciones realizadas al diseño institucional o estado de cosas *x*. El parámetro de corrección de un enunciado permite distinguir las críticas que se formulan contra el derecho. La evaluación de compatibilidad de unas normas con otras de superior jerarquía tiene un carácter valorativo; sin embargo, no es equiparable a la evaluación de su justicia.⁷⁰ Las ideas de completitud o consistencia podrían utilizarse como criterios dogmáticos para criticar el derecho positivo por la existencia de lagunas normativas, para reclamar soluciones compatibles con la constitución o para denunciar lagunas axiológicas. Una institución jurídica es criticable en la medida en que se revela subóptima respecto del estándar presupuesto en un criterio de corrección que puede ser ético-político, epistémico, lógico o jurídico, cuando unas normas se evalúan a partir de las exigencias de otras. Una manera preliminar de distinguir entre la crítica dogmática y la crítica filosófica o social radica en la naturaleza del criterio de corrección empleado.

- 26 Los parámetros de corrección aplicados en la dogmática son internos al derecho, es decir, dependen de lo que exige un conjunto de normas o de asuntos compartidos en la cultura jurídica. En la dogmática se presuponen valores ideales, en ocasiones con exigencias distintas, sobre la manera en que debe ser formulada una disposición, regulada una conducta o diseñada una institución para satisfacer ciertos fines. En esta clase de críticas se contraponen un sistema normativo real a un ideal de regulación jurídica. En particular, se trata de un modelo de normas determinadas, consistentes, completas y normativamente idóneas para satisfacer sus fines expresos o subyacentes. Por ejemplo, desde una perspectiva dogmática podría considerarse que la imposición de sanciones, independientemente de la gravedad de la falta, no sería adecuada para garantizar el principio de proporcionalidad. A partir de los materiales disponibles en un ordenamiento jurídico se derivan soluciones que optimizan, de la mejor manera posible, otras normas o valores vigentes. Tales críticas tienden a ajustar los procesos de legislación, de interpretación de las fuentes del derecho o de aplicación de normas a casos concretos.
- 27 Los criterios de corrección que utilizan disciplinas como la sociología, la economía o la filosofía son externos al derecho y, además, tienen un carácter instrumental respecto de estados de cosas empírica o moralmente posibles. En la sociología jurídica “los textos, prácticas e instituciones jurídicas se analizan en su contexto de producción y acción”.⁷¹ El análisis de mentalidades y realidades específicas en materia de incumplimiento permite sugerir remedios para contrarrestar dichas prácticas.⁷² Los datos producidos en estudios sociológicos contribuyen a evaluar estados de cosas en términos de eficacia o efectividad y sustentan las pretensiones de reforma. El análisis económico del derecho, desde una perspectiva pluralista, permite evaluar arreglos normativos a partir de sus implicaciones económicas, combinando operaciones genuinamente cognoscitivas y políticas.⁷³ En particular, se trata de una aproximación teórica y metodológica al derecho que permite articular propuestas *de lege lata* o *de lege ferenda* sobre la base de criterios de eficiencia. Ninguno de estos parámetros es equiparable a los otros, pues se trata de dominios distintos y dependientes de variables empíricas.
- 28 Los criterios de corrección de la filosofía son externos al derecho y, además, tienen un contenido de naturaleza axiológica, esto es, toman como referencia estados de cosas política o moralmente deseables. Los estados de cosas ideales que sirven de punto de

referencia para evaluar el derecho revelan las tensiones entre autoridad y legitimidad⁷⁴ o legalidad y justicia,⁷⁵ entre otras. No basta con normas válidas desde un punto de vista interno, además, deben ser instancias apropiadas de normas justas o legítimas. El parámetro de corrección es normativo en un doble sentido: alude a la creación de normas y, por supuesto, persigue la satisfacción de aspiraciones morales o políticas adecuadas para el sistema jurídico de una comunidad política, de ahí su orientación externa y crítica.⁷⁶ La filosofía política, la filosofía del derecho y la filosofía moral dinamizan estas discusiones, pero no impiden directamente la aplicación de las normas. Una decisión puede ser válida y ejecutable, aunque sea juzgada como injusta según una concepción filosófica al uso en la cultura jurídica. Las críticas de esta naturaleza no conciernen al deber ser de una decisión según lo que demanda otra norma jurídica, sino al deber ser moral del derecho positivo, es decir, a lo que se espera en términos ético-políticos.

- 29 La teoría del derecho, en su variante analítica, se ocupa de construir redes de conceptos, elaborar tipologías de objetos y formular tesis explicativas de utilidad “para una (mejor) comprensión de las experiencias jurídicas y para una mejor capacidad de trabajar con ellas”.⁷⁷ A diferencia de una perspectiva filosófico-general, esta variante no se interesa por los contenidos sustantivos de las leyes o por su justificación moral, sino por los presupuestos para el razonamiento y el conocimiento del derecho que no permiten calificaciones jurídicas concretas.⁷⁸ Las herramientas conceptuales que ofrece la teoría analítica del derecho permean las discusiones filosóficas y dogmáticas. Un aparato conceptual claro y rigurosamente establecido puede incidir en la labor crítica de los juristas dogmáticos o en la operación de un sistema jurídico, pero esto no implica que siempre se trate de valoraciones axiológicas. Esta perspectiva dista de la evaluación ideológica de las normas, la jurisprudencia y la doctrina, como es habitual en las denominadas teorías (concepciones) críticas del derecho.⁷⁹ En esta última perspectiva, el análisis del derecho se aproxima más a la sociología crítica que a la teoría del derecho, entendida como la revisión de aparatos conceptuales compartidos en la cultura jurídica.
- 30 Los modos de aproximación al derecho propios de la dogmática, la filosofía y la sociología del derecho varían no solo en los presupuestos epistémicos, sino también en los metodológicos. Aunque los datos empíricos sobre la manera en que realmente funciona una institución son indispensables para su reforma o reinterpretación, no pueden obtenerse con las herramientas de la dogmática. Las afirmaciones empíricas en la dogmática, no respaldadas por estudios sociales, son conjeturas que no necesariamente capturan los fenómenos jurídicos tal y como ellos son. La crítica filosófica o sociológica, tanto como la dogmática, está encaminada a mejorar el derecho vigente y responde a juegos metodológicos distintos. Un análisis jurídico no depende exclusivamente de datos normativos, pues podría combinarse con argumentos empíricos, sobre todo cuando se aplican directivas heterónomas de interpretación jurídica en su variante de la “naturaleza de las cosas”.⁸⁰ Tampoco implica una concepción metaética como el objetivismo mínimo, pues estas posturas “no tienen nada que ver con la concepción de la dogmática que uno pueda tener”.⁸¹ Un discurso dogmático puede enriquecerse con datos económicos, históricos y filosóficos, pero pretender construirlo con tales herramientas puede ser un extravío metodológico.

5 Conclusiones

- 31 La dimensión crítica de la dogmática es fundamental en el ordenamiento jurídico porque implica una pretensión de corrección jurídica. El análisis crítico de los documentos normativos está encaminado a derivar soluciones jurídicas y a sugerir rediseños para mejorar internamente las instituciones. La crítica que se plantea desde la filosofía del derecho es externa, en el sentido de que examina los fundamentos axiológicos de las instituciones o prácticas; es decir, cuestiona su racionalidad práctica, su legitimidad o justificación. En una perspectiva filosófica, la evaluación de un diseño normativo incluye otras consideraciones que dependen de criterios éticos, de una pretensión de corrección moral o de principios de moralidad política. La reflexión ética (o conceptual) de la filosofía del derecho (positivo) y el termómetro de realidad que aporta la investigación social brindan mejores condiciones para conocer y operar un sistema jurídico.
- 32 La dogmática es un modo de aproximación al derecho que no renuncia a la crítica, sino que la ejerce con presupuestos y propósitos distintos, aunque relacionados. La evaluación del derecho positivo con criterios internos dista mucho de las críticas basadas en criterios metajurídicos, derivados de modelos axiológicos o empíricos. Si la dogmática penal aborda los presupuestos para que pueda efectuarse la adecuación típica de una conducta, la sociología del castigo podría cuestionar la función real de una institución como la cárcel a partir de datos empíricos que la deslegitiman. Enfocar los contextos de aplicación del derecho revela los factores que impiden la satisfacción de fines sociales por el impacto real de los arreglos institucionales. Ni la filosofía ni la sociología suplantán a la dogmática; por el contrario, la dotan de mejores herramientas y criterios para enriquecer el análisis de las instituciones jurídicas. La interacción de tales discursos no desdibuja su identidad epistémica y metodológica; tampoco exige la adhesión a una concepción de carácter metaético.
- 33 No tiene sentido criticar la dogmática porque no asume las tareas propias de otro saber jurídico, como las de la filosofía del derecho o de la sociología jurídica. Que la dogmática no se ocupe de hechos sociales ni denuncie los factores reales de poder no quiere decir que sea un conocimiento irrelevante sobre el derecho o que esté atrapado en una burbuja formalista. Con distintos niveles de intensidad, las críticas internas aportan no solo a la práctica del derecho, sino que promueven la reinterpretación de las fuentes y la transformación de las instituciones jurídicas. No cualquier razón podría utilizarse para sustentar una solución dogmática para un problema jurídico. Nada impide que sus causas sociales sean contextualizadas y, por qué no, su relevancia ético-política subrayada. La filosofía y la sociología no puede prescindir de las contribuciones dogmáticas si pretenden que sus resultados sean pertinentes y útiles en la cultura jurídica. La dogmática tampoco puede ignorar las discusiones sociológicas o filosóficas si quiere proponer soluciones plausibles a los problemas jurídicos.

—**Agradecimiento.**— *Este artículo es producto del proyecto Los presupuestos epistémicos en el discurso de los juristas, código 38-000016, de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Agradezco a Andrés Botero Bernal, a los revisores anónimos y a los editores de la revista por los comentarios realizados al texto: sus observaciones permitieron revisarlo y mejorarlo significativamente.*

BIBLIOGRAFÍA

- Alexy, R. (2002). *The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism*. Oxford University Press.
- Alexy, R. (2014). *Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica* (2ª ed.). M. Atienza e I. Espejo, Trad. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Anitua, G. I. (2006). Notas sobre la metodología de investigaciones empíricas en derecho. En Courtis, C. (Ed.), *Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica* (pp. 299-319). Trotta.
- Atienza, M. (1997). *Contribución a una teoría de la legislación*. Editorial Civitas.
- Atienza, M. (2014). La dogmática jurídica como tecno-praxis. En A. Núñez (Coord.), *Modelando la ciencia jurídica* (pp. 115-159). Palestra.
- Atienza, M. (2018). *La dogmática penal como tecnopraxis. Seminario de Derecho penal y de Filosofía del derecho*. Universidad de León (España).
- Barberis, M. (2024). *Introducción al estudio del derecho*. 2ª ed. Palestra.
- Bobbio, N. (1990). *Contribución a la teoría del derecho*. Editorial Debate.
- Bobbio, N. (2012). *Teoría general del derecho*. Editorial Temis.
- Bono López, M. (2000). La racionalidad lingüística en la producción legislativa. En M. Carbonell y S.T. Pedroza (Coords.), *Elementos de técnica legislativa* (pp. 159-193). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Botero Bernal, A. (2016). Tres propuestas para una mejor iusfilosofía. *Asimertía: Revista interdisciplinaria*, (1), 31-36.
- Bovino, A., & Courtis, C. (2009). Por una dogmática conscientemente política. En C. Courtis (comp.). *Desde otra mirada. Textos de teoría crítica del derecho* (2ª ed., pp. 303-342). Eudeba.
- Bulygin, E. (2009). Mi visión de la filosofía del Derecho. *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, (32), 85-90. <https://doi.org/10.14198/doxa2009.32.05>.
- Bulygin, E. (2014). Dogmática jurídica y sistematización del derecho. En: En A. Núñez Vaquero (Coord.), *Modelando la ciencia jurídica* (pp. 53-86). Palestra.
- Bulygin, E., & Mendonca, D. (2005). *Normas y sistemas normativos*. Marcial Pons.
- Buriticá Arango, E. (2021). Interpretación constitucional, control judicial de la ley y desacuerdos. *Revista Chilena de Derecho*, 46(3), 869-891. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372019000300869>.
- Calsamiglia, A. (1990). *Introducción a la ciencia jurídica*. Editorial Ariel.
- Canale, D., & Tuzet, G. (2021). *La justificación de la decisión judicial*. A. Núñez Vaquero, trad. Palestra.
- Celis Vela, D. A. (2024a). La investigación dogmática en el derecho: un análisis reconstructivo sobre el quehacer académico de los juristas. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 54(141), 1-22. <https://doi.org/10.18566/rfdcp.v54n141.a9>.

- Celis Vela, D. A. (2024b). Los enunciados interpretativos en el control de constitucionalidad: un análisis sobre la relación entre interpretación y precedentes constitucionales a partir de la jurisprudencia constitucional colombiana. *Ius et Praxis*, 30(1), 38-58. <https://doi.org/10.4067/S0718-00122024000100038>.
- Chiassoni, P. (2011). *Técnicas de interpretación jurídica. Breviario para juristas*. P. Luque y M. Narváez, Trads. Marcial Pons.
- Chiassoni, P. (2016). *El discreto placer del positivismo jurídico*. Editorial Universidad Externado de Colombia.
- Chiassoni, P. (2017). *La tradición analítica en la filosofía del derecho. De Bentham a Kelsen*. F. Morales Luna, Trad. Palestra.
- Chiassoni, P. (2024). *El análisis económico del derecho. Orígenes y métodos del Law & Economics en los EE.UU.* (2ª ed.). Palestra.
- Comaducci, P. (2009). *Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo*. Distribuciones Fontamara.
- Courtis, C. (2006). El juego de los juristas. Ensayo de caracterización de la investigación dogmática. En C. Courtis (Ed.). *Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica* (pp. 105-156). Trotta.
- Courtis, C. (2009). Detrás de la ley. Lineamientos para un análisis ideológico del derecho. En C. Courtis (comp.). *Desde otra mirada. Textos de teoría crítica del derecho* (2a ed., pp. 343-396). Eudeba.
- Duarte, D. (2019). Legal Science: The Demarcation Problem and the Perimeter of “Good Science”. En D. Duarte, P. Lopes y J. Sampaio (Eds.), *Legal Interpretation and Scientific Knowledge* (pp. 211-251). Springer.
- Fernández Blanco, C. (2023). La eficacia y efectividad de las normas y la racionalidad material de la ley. *Diritto & Questioni Pubbliche*, 23(1), 75-95. https://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2023_n23-1.
- Ferrajoli, L. (2009). La teoría del derecho en el sistema de los saberes jurídicos. En G. Pisarello y R. García Manrique, *La teoría del derecho en el paradigma constitucional* (2a ed., pp. 25-69). Fundación Coloquio Jurídico Europeo.
- Ferrajoli, L. (2013). *Principia iuris. Teoría de derecho y de la democracia. 1. Teoría del derecho*. Trotta.
- García Villegas, M. (2009). Los incumplidores de reglas. En M. García Villegas (Dir.), *Normas de papel. La cultura del incumplimiento de reglas* (pp. 237-281). Siglo del Hombre Editores.
- Gascón, M. (2012). *Cuestiones probatorias*. Editorial Universidad Externado de Colombia.
- Gómez, G. I. (2023). Abrir las fronteras del derecho: una aproximación desde la sociología del conocimiento sobre tres enfoques epistemológicos contemporáneos. *Ius et Praxis*, 29(1), 165-186. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122023000100165>.
- Guastini, R. (1999). *Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del derecho*. J. Ferrer Beltrán, Trad. Gedisa.
- Guastini, R. (2011). Disposición vs. norma. En S. Pozzolo y R. Escudero (2011), *Disposición vs. norma* (pp. 133-156). Palestra.
- Guastini, R. (2012). El escepticismo ante las reglas replanteado. *Discusiones*, 11, 27-57. <https://doi.org/10.52292/j.dsc.2012.2537>.
- Guastini, R. (2014). *Interpretar y argumentar*. S. Álvarez Medina, Trad. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

- Guastini, R. (2015). Un enfoque realista acerca del derecho y el conocimiento jurídico. *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, (27), 55-65. <https://doi.org/10.4000/revus.3463>.
- Guastini, R. (2016). *¿Qué es la teoría del derecho?* R. González, Trad. Huella Siete.
- Guastini, R. (2018). *Ensayos escépticos sobre la interpretación*. Zela.
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. M. Knight, Trad. The Lawbook Exchange.
- Lariguet, G. (2002). La aplicabilidad del programa falsacionista de Popper a la ciencia jurídica. *Isonomía*, (17), 183-202. <https://isonomia.itam.mx/index.php/revista-cientifica/article/view/499>.
- Lariguet, G. (2015). Señor, ¡Yo soy un dogmático!... pero jurídico. *Revista de Ciencias Jurídicas*, (136), 91-122.
- Lista, C. A., & Begala, S. (2016). Reflexiones sobre las estrategias metodológicas de la sociología jurídica. En G. Lariguet (Comp.), *Metodología de la investigación jurídica. Propuestas contemporáneas* (pp. 253-263). Editorial Brujas.
- Moreso, J.J. & Vilajosana, J.M. (2004). *Introducción a la teoría del derecho*. Marcial Pons.
- Navarro, P. (1990). *La eficacia del derecho. Una investigación sobre la existencia y funcionamiento de los sistemas jurídicos*. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Nino, C. (1999). *Algunos modelos metodológicos de ciencia jurídica*. 3ª ed. Distribuciones Fontamara.
- Núñez Vaquero, A. (2017). *Teorías normativas de la ciencia y la dogmática jurídicas*. Palestra.
- Núñez Vaquero, A. (2025). Conceptos dogmáticos. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, (28), 253-273. <https://doi.org/10.20318/eunomia.2025.9498>.
- Pino, G. (2019). The Politics of Legal Interpretation. En D. Duarte, P. Lopes y J. Sampaio (Eds.). *Legal Interpretation and Scientific Knowledge* (pp. 29-45). Springer.
- Poggi, F. (2017). La teoría general del derecho como análisis de los conceptos teóricos fundamentales del ordenamiento jurídico. *Derecho y sociedad*, (48), 145-161. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/18980>.
- Ratti, G. B. (2015). An Analysis of Some Juristic Techniques for Handling Systematic Defects in the Law. En T. Bustamante & C. Dahlman, C. (eds.). *Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation* (pp. 151-177). Springer.
- Ratti, G. B. (2025). Atienza sobre la dogmática jurídica: cinco tesis para discutir. En J. Aguiló, P. Grández & R. Buzón (Eds.). *La dogmática jurídica como tecno-praxis* (pp. 55-79). Palestra.
- Raz, J. (2009). *Between authority and interpretation: On the theory of law and practical reason*. Oxford University Press.
- Rodríguez, J. L. (2021). *Teoría analítica del derecho*. Marcial Pons.
- Ross, A. (2019 [1953]). *On Law and Justice* (2a ed.). Oxford University Press.
- Sastre Ariza, S. (2006). En C. Courtis (Ed.). *Observar la ley. Ensayos sobre metodología de la investigación jurídica* (pp. 157-174). Trotta.
- Scarpelli, U. (2001). *Qué es el positivismo jurídico*. Cajica.
- Van Hoecke, M. (2011). Legal Doctrine: Which Methode(s) for What Kind of Discipline. En: M. van Hoecke, *Methodologies of Legal Research. Which Methode(s) for What Kind of Discipline* (pp. 1-18). Hart Publishing.

Vega, J. (2018). La filosofía del derecho como filosofía práctica. *Revus. Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law* (34). <https://doi.org/10.4000/revus.3990>.

NOTAS

1. Alexy 2014: 241.
2. Ratti 2015: 152.
3. Núñez Vaquero 2017: 66-67.
4. Duarte 2019: 231.
5. Nino 1999: 20.
6. Barberis 2024: 108.
7. Curtis 2006: 109.
8. Gómez 2023: 181.
9. Atienza 2014: 156.
10. Atienza 2018: 11.
11. Guastini 2016: 25.
12. Chiassoni 2016: 444.
13. Buriticá Arango 2019: 885.
14. Bobbio 1990: 171-173.
15. Celis Vela 2024a: 7.
16. Van Hoecke 2011: 4-11.
17. Guastini 2015: 62.
18. Pino 2019: 40; Atienza 2014: 134.
19. Duarte 2019: 245.
20. Lariguet 2015: 102-103.
21. Kelsen 2005: 72; Guastini 2015: 62.
22. Ross 2019 [1953]: 57.
23. Bobbio 1990: 184.
24. Bulygin 2009: 88.
25. Ross 2019 [1953]: 76.
26. Rodríguez 2021: 654.
27. Duarte 2019: 245-246.
28. Guastini 2018: 115-118.
29. Scarpelli 2001: 213.
30. Alexy 2014: 261.
31. Atienza 2014: 159.
32. Bovino & Curtis 2009: 327.
33. Lariguet 2015: 112.
34. Pino 2019: 41.
35. Ferrajoli 2013: 29.
36. Celis Vela 2024a: 6.
37. Poggi 2017: 152.
38. Curtis 2006: 142-143; Guastini 1999: 20-21.
39. Moreso & Vilajosana 2004: 126-127.
40. Lariguet 2015: 104-105.
41. Lariguet 2002: 202.
42. Sastre Ariza 2006: 161.
43. Guastini 2015: 62.

44. Calsamiglia 1990: 134.
 45. Kelsen 2005: 79.
 46. Rodríguez 2021: 654.
 47. Bobbio 2012: 250.
 48. Rodríguez 2021: 654.
 49. Bono López 2000: 192.
 50. Atienza 1997: 29.
 51. Ferrajoli 2009: 30.
 52. Celis Vela 2024b: 42-43.
 53. Bulygin 2014: 75.
 54. Guastini 2014: 140.
 55. Guastini 2011: 139.
 56. Guastini 2012: 53.
 57. Comanducci 2009: 71.
 58. Canale & Tuzet 2021: 41.
 59. Barberis 2024: 251.
 60. Gascón 2012: 178.
 61. Anitua 2006: 310.
 62. Curtis 2009: 347.
 63. Bulygin & Mendonca 2005: 15; Navarro 1990: 16.
 64. Fernández Blanco 2023: 80.
 65. Atienza 1997: 36-37.
 66. Alexy 2014: 246.
 67. Botero Bernal 2016: 33.
 68. Atienza 2014: 159.
 69. Atienza 2018: 11.
 70. Rodríguez 2021: 662.
 71. Lista & Begala 2016: 253.
 72. García Villegas 2009: 240.
 73. Chiassoni 2024: 31.
 74. Raz 2009: 126.
 75. Alexy 2002: 7.
 76. Vega 2018: 12.
 77. Chiassoni 2017: 15.
 78. Núñez Vaquero 2025: 256.
 79. Curtis 2009: 347.
 80. Chiassoni 2011: 106.
 81. Ratti 2025: 70.
-

RESÚMENES

La dogmática alude a un estudio sistemático elaborado por juristas sobre las normas vigentes en un sector del ordenamiento jurídico. Entre sus presupuestos meta-teóricos suele resaltarse que, además de una dimensión cognoscitiva, también tiene una crítico-prescriptiva. Sin embargo, no

es claro el alcance de las operaciones que se realizan cuando se emprenden actividades de esta naturaleza. El propósito de este artículo es plantear un análisis sobre el sentido de las críticas que quienes estudian el derecho formulan contra las instituciones jurídicas. En términos metodológicos, se aplican las herramientas de la teoría analítica del derecho. El texto esboza algunas distinciones conceptuales que explican las operaciones que consisten en formular críticas de orden doctrinal al derecho positivo. Además, señala que en la cultura jurídica son detectables criterios de corrección para instituciones, normas, soluciones o prácticas que no son equiparables ni operan con los mismos presupuestos teóricos y metodológicos.

Legal dogmatics is the systematic study, carried out by jurists, of the rules in force within a sector of a legal system. Among its metatheoretical assumptions, it is often emphasized that, in addition to a cognitive dimension, it also has a critical-prescriptive one. However, the scope of the operations involved when undertaking activities of this nature is not entirely clear. This article analyzes the meaning of a legal scholar's criticisms of legal institutions. Methodologically, the tools of analytical legal theory are applied. The paper outlines some conceptual distinctions that help to explain the nature of the operations involved in formulating doctrinal critiques of positive law. Furthermore, it points out that, in legal culture, there are incomparable criteria of correctness for institutions, norms, solutions, or practices, criteria that do not operate with the same theoretical and methodological assumptions.

Kritična funkcija pravne dogmatike. Pravna dogmatika sistematično preučuje pravila, ki so na določenem pravnem področju v veljavi. Med njenimi metateoretičnimi predpostavkami se pogosto poudarja, da ima poleg spoznavne tudi kritično-preskriptivno razsežnost. Vendar pa ni povsem jasno, kakšna je narava operacij, ki se pri tovrstni dogmatiki izvajajo. Ta članek se zato osredotoča na pomen kritike, ki jih pravni učenjaki naslavljajo na pravne institucije. Metodološko uporablja orodja analitične teorije prava. Pri tem oriše nekaj pojmovnih razlik, ki operacije, povezane z doktrinarno kritiko pozitivnega prava, pojasnjujejo, posebej pa opozarja, da so merila pravilnosti, ki se v pravni kulturi uporabljajo za ocenjevanje institucij, norm, rešitev ali praks, med seboj neprimerljiva in da nimajo enakih teoretičnih in metodoloških predpostavk.

ÍNDICE

motsclessl positivo pravo, pravna dogmatika, pravno znanje, pravna kritika, pravilnost

Palabras claves: derecho positivo, dogmática jurídica, conocimiento jurídico, crítica del derecho, criterios de corrección

Keywords: positive law, legal dogmatics, legal knowledge, legal critique, correctness

AUTOR

DÚBER ARMANDO CELIS VELA

Profesor en la Escuela de Posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Medellín, Colombia). **E-mail:** duber.celisve@unaula.edu.co